

Penguatan Kesiapsiagaan Stakeholder Dalam Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi

Ananda Nurisyahadah

Universitas Malikussaleh
Corresponding Author: ananda46@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara dengan risiko tinggi terhadap gempa bumi karena letaknya di jalur Cincin Api Pasifik. Rentetan gempa besar dalam dekade terakhir, seperti Lombok dan Palu pada 2018, menunjukkan masih lemahnya manajemen bencana, ditandai dengan banyaknya korban jiwa, kerugian ekonomi, serta dampak sosial yang meluas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya penguatan kesiapsiagaan stakeholder dalam pengurangan risiko bencana gempa bumi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui penelaahan jurnal, laporan resmi, dan dokumen kebijakan terkait kesiapsiagaan komunitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesiapsiagaan stakeholder, khususnya pemerintah, masyarakat, dan sekolah, sangat berperan dalam menekan jumlah korban jiwa serta kerugian fisik maupun psikologis. Faktor penting yang perlu diperkuat meliputi perencanaan kedaruratan, sistem peringatan dini, kualitas infrastruktur, serta mobilisasi sumber daya. Selain itu, pelatihan simulasi, kampung siaga bencana, dan integrasi pendidikan kebencanaan di sekolah terbukti meningkatkan kesiapsiagaan komunitas. Kesimpulannya, penguatan kesiapsiagaan stakeholder berbasis komunitas menjadi strategi utama dalam mengurangi risiko bencana gempa bumi dan membangun masyarakat yang lebih tangguh.

Kata Kunci: Kesiapsiagaan, Gempa Bumi, Stakeholder

Abstract

Indonesia is one of the countries with a high risk of earthquakes due to its location on the Pacific Ring of Fire. A series of major earthquakes in the last decade, such as Lombok and Palu in 2018, show that disaster management is still weak, as indicated by the high number of casualties, economic losses, and widespread social impacts. This study aims to analyze the importance of strengthening stakeholder preparedness in reducing earthquake disaster risk. The method used is a literature study with a qualitative descriptive approach through the examination of journals, official reports, and policy documents related to community preparedness. The results of the study show that stakeholder preparedness, particularly that of the government, community, and schools, plays a significant role in reducing the number of casualties and physical and psychological losses. Important factors that need to be strengthened include emergency planning, early warning systems, infrastructure quality, and resource mobilization. In addition, simulation training, disaster preparedness villages, and the integration of disaster education in schools have been proven to increase community preparedness. In conclusion, strengthening community-based stakeholder preparedness is a key strategy in reducing earthquake risk and building a more resilient society.

Keywords: Preparedness, Earthquake, Stakeholders

Article Info

Received date: 25 August 2025

Revised date: 07 September 2025

Accepted date: 09 September 2025

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam cukup tinggi. Berdasarkan data World risk report 2018, Indonesia menduduki urutan ke36 dengan indeks risiko 10,36 dari 172 negara paling rawan bencana alam di dunia. Kondisi tersebut disebabkan oleh keberadaan Indonesia secara tektonis yang menjadi tempat bertemunya tiga lempeng tektonik dunia (Eurasia, IndoAustralia dan Pasifik), secara vulkanis sebagai jalur gunung api aktif yang dikenal dengan cincin api pasifik atau Pacific ring of fire (Hermon, 2014). ubhani, 2017). Gempabumi merupakan bencana

alam yang cukup sering terjadi di Indonesia. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2009-2019) bencana alam gempa bumi telah terjadi sebanyak 216 kali dengan jumlah korban hilang dan meninggal dunia sebanyak 637 jiwa, 8.687 korban luka-luka, 459.855 pengungsi, 602.223 unit rumah warga rusak serta 131 fasilitas umum yang juga mengalami kerusakan (BNPB, 2019). Bencana alam gempa bumi yang melanda Pulau Lombok pada akhir bulan Juli dan sepanjang bulan Agustus 2018 memberikan dampak yang cukup besar.

Berdasarkan data dari BNPB per 6 Oktober 2018, bencana gempa bumi di NTB mengakibatkan 564 korban meninggal dunia (Lombok Utara 467 orang, Lombok Barat 44 orang, Lombok Timur 31 orang, Lombok Tengah 2 orang, Kota Mataram 9 orang, Kabupaten Sumbawa 6 orang dan Sumbawa Barat 5 orang), terdapat 1.584 korban luka-luka, 445.343 orang mengungsi dan sebanyak 149.715 unit rumah rusak (detiknews.com, 2018). Sementara itu, gempa bumi besar dan diikuti tsunami juga terjadi di Kota Palu Sulawesi Tengah. Data dari BNPB menyebutkan bahwa gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu Sulawesi Tengah pada tahun 2018 menyebabkan 2.081 orang meninggal dunia, 4.612 orang mengalami luka berat, dan 223.751 orang mengungsi di 122 titik (Tirto.id, Detiknews.com, 2018). Berdasarkan data-data tersebut dengan tingginya jumlah korban jiwa dan kerugian harta benda menjadi indikasi bahwa masih lemahnya manajemen bencana, baik sebelum bencana, ketika terjadi bencana maupun setelah terjadinya bencana di Indonesia. Artinya kita perlu belajar lebih banyak lagi tentang manajemen bencana berkaca dari rentetan peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia. manajemen bencana yang tepat merupakan sebuah keniscayaan untuk mengurangi risiko bencana.

Manajemen bencana dapat dipahami sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan bencana dan keadaan darurat, sekaligus memberikan kerangka kerja untuk menolong masyarakat dalam keadaan berisiko tinggi agar dapat menghindari ataupun pulih dari dampak bencana (Kurniyanti, 2012). Sementara itu, Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Rehabilitasi merupakan perbaikan yang dibutuhkan secara langsung yang sifatnya sementara atau jangka pendek. Sementara rekonstruksi merupakan perbaikan yang sifatnya permanen. Kemudian dari tahapan tersebut dibutuhkan pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna dengan tujuan untuk menghindari terjadinya bencana atau mengatasi dampak apabila telah terjadi suatu bencana (Sriharini, 2010; Kurniyanti, 2012; Kusumasari, 2014).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, laporan resmi, artikel akademik, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan kesiapsiagaan bencana gempa bumi. Literatur dipilih berdasarkan keterkaitan dengan topik kesiapsiagaan stakeholder, meliputi komunitas pemerintah, masyarakat, dan sekolah. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi tingkat kesiapsiagaan, tantangan yang dihadapi, serta strategi penguatan berbasis komunitas dalam upaya pengurangan risiko bencana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya kesiapsiagaan Kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting di dalam pengelolaan bencana alam. Termasuk di dalamnya dalam menghadapi bencana alam gempa bumi. setiap komunitas hendaknya memiliki kesiapsiagaan yang tinggi terhadap ancaman resiko bencana. Terutama di negara kita yang notabene adalah kawasan yang memiliki ancaman potensi bencana gempa bumi yang tinggi. Kesiapsiagaan mutlak diperlukan, mengingat dalam penanggulangan bencana telah terjadi pergeseran paradigma dari fatalistic responsive yang berorientasi pada respon kedaruatan akibat bencana menuju kepada proactive preparedness yaitu penanggulangan bencana yang dilakukan sejak dini melalui kesiapsiagaan hingga tahap pemulihan sosial. Paradigma ini menuntut pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama melaksanakan upaya pengurangan resiko (Raja, Hermawan, Sunardi, 2017; Anam et al, 2018).

Semakin tingginya tingkat kesiapsiagaan stakeholder berarti semakin besar pula peluang mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa. Sebagaimana kita ketahui, rentetan peristiwa bencana alam gempa bumi di tanah air menyisakan cerita yang menyedihkan tatkala kita dihadapkan pada tingginya angka korban jiwa yang berjatuh. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang kita miliki,

setidaknya jika tidak mampu menghindari jatuhnya korban jiwa, setidaknya kita dapat mengurangi angka jatuhnya korban jiwa. Ribuan, bahkan mungkin jutaan nyawa telah melayang akibat bencana gempa bumi yang pernah terjadi di Indonesia. Kita harus mengambil pelajaran berharga atas jatuhnya korban jiwa yang begitu besar ini. Sehingga ke depan kita tak mendengar lagi korban jiwa yang berjatuh akibat tertimbun reruntuhan bangunan ketika terjadi bencana alam gempa bumi.

Selain sebagai upaya mengurangi tingginya korban jiwa yang berjatuh akibat bencana alam gempa bumi, kesiapsiagaan juga penting agar kerusakan, kerugian harta benda dan lingkungan dapat dikurangi. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan kesiapsiagaan dari segi infrastruktur fisik yang dibangun. Hal ini terkait pula dengan mitigasi struktural sebelum bencana terjadi. Mitigasi struktural didefinisikan sebagai usaha pengurangan resiko yang dilakukan melalui pembangunan atau perubahan fisik melalui penerapan solusi yang dirancang (Kusumasari 2014 dalam Isniani et al, 2014). Ketika bencana alam gempa bumi melanda dan menyebabkan kerusakan maka sangat perlu diperhatikan kualitas hunian ketika dibangun kembali pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Kualitas hunian pasca bencana menjadi sangat penting, terutama dilihat dari aspek struktur hunian, aspek desain hunian, aspek kenyamanan fisik, aspek fungsional, maupun keterlibatan masyarakat dalam proses pengadaan tersebut (Wulansari, 2017).

Kesiapsiagaan juga sangat berperan penting dalam pengurangan potensi terganggunya kondisi psikologis masyarakat. Bisa dibayangkan, ketika masyarakat tidak dibekali dengan kesiapsiagaan maka akan berdampak pada terganggunya kondisi psikologis. Hal ini tentu saja disebabkan oleh timbulnya keterkejutan jiwa dan kepanikan ketika secara tiba-tiba bencana gempa bumi melanda. Trauma pasca bencana dapat beresiko menghasilkan gangguan stres sebanyak 3,8 % dibandingkan dengan kejadian traumatis lainnya (Mendatu, 2010 dalam Ulfah, 2013). Oleh sebab itu peningkatan status kesiapsiagaan stakeholder baik komunitas pemerintah, masyarakat maupun sekolah menjadi sangat penting. Mengingat ke tiga elemen stakeholder ini menjadi penopang utama sendisendi kehidupan masyarakat. Pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana ini juga cukup dirasakan masyarakat. Terutama dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, bukan saja pada tingkat pemerintahan dari suatu negara atau suatu daerah, tapi juga pada tingkatan komunitas yang langsung merasakan dan harus menghadapi bencana itu sendiri, terutama sebelum bantuan atau pertolongan datang dari instansi atau badan-badan pertolongan atau penanganan bencana yang resmi (LIPI, UNESCO/ISDR, 2006).

Potret kesiapsiagaan stakeholder dan penguatan berbasis komunitas

Stakeholder dalam hal ini komunitas pemerintah, masyarakat dan sekolah memiliki peran penting. Oleh sebab itu kesiapsiagaan yang tinggi dalam menghadapi bencana alam gempa bumi menjadi sebuah keniscayaan. Potret kesiapsiagaan stakeholder tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Komunitas pemerintah

Komunitas pemerintah memiliki sebaran secara struktur mulai dari tingkat tertinggi (pusat) sampai tingkat terendah (desa/kelurahan). Semestinya setiap elemen komunitas pemerintah harus memiliki kesiapsiagaan yang tinggi dalam menghadapi bencana alam gempa bumi. misalnya saja di level pemerintah pusat (eksekutif). Mulai dari presiden, wakil presiden, sekneg, dan seluruh jajaran menteri dan badanbadam dalam satu kabinet harus memiliki kesiapsiagaan yang tinggi menghadapi bencana alam gempa bumi. begitu pula dengan lembaga negara lainnya seperti legislatif dan yudikatif. Mulai dari pucuk pimpinan sampai jajaran lapis bawah harus memiliki kesiapsiagaan.

Tidak hanya di level pusat, di daerah-daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten, bahkan sampai ke tingkat desa dan kelurahan harus memiliki kesiapsiagaan yang tinggi. hal ini merupakan konsekwensi logis atas kondisi negara kita yang rawan terhadap kejadian bencana alam gempa bumi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan institusi resmi milik pemerintah yang memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana alam. Pentingnya institusi ini secara nasional juga harus diperkuat dengan adanya institusi sejenis di level lokal yakni di daerah-daerah. Oleh karenanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi institusi lokal yang harus juga berperan besar menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana yang terjadi di tingkat daerah sebagai turunan dan perpanjangan tangan dari BNPB (Anam et al, 2018). Di masing-masing daerah, baik di level provinsi dan kabupaten/kota kesiapsiagaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun manajemen fasilitas publik milik daerah tentu juga sangat penting. Sebagai salah satu contoh di lingkungan rumah sakit sangat perlu ditingkatkan mengenai perencanaan dan pelaksanaan kesiapsiagaan bencana melalui pelatihan kebencanaan dan kegawatdaruratan secara kontinu kepada

seluruh perawat terutama yang bekerja di IGD agar dapat mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa baik bagi komunitas rumah sakit itu sendiri maupun pasien dan pengunjungnya (Husna, 2012).

Komunitas pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar bagi penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat. Dengan demikian maka kesiapsiagaan bagi setiap elemen dalam tubuh pemerintahan harus memiliki kesiapsiagaan yang tinggi terhadap bencana gempa bumi. tidak hanya bagi dirinya pribadi, tapi juga untuk jajarannya serta bagi masyarakat yang dipimpinnya. Manajemen komunikasi antar elemen pada komunitas pemerintah menjadi sangat penting dalam menghadapi bencana alam gempa bumi. kualitas manajemen komunikasi misalnya dapat dilihat dari pembuatan rencana kontigensi, pengorganisasian oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Forum Pengurangan Risiko Bencana

(FPRB). Dalam pelaksanaan dan juga evaluasinya nya juga harus ada koordinasi secara rutin antar pihak-pihak tersebut sehingga dengan semakin baiknya manajemen komunikasi ini akan meningkatkan kesiapsiagaan di seluruh elemen komunitas pemerintah (Lestari et al, 2012).

Komunitas pemerintah di tingkat desa dan kelurahan semestinya harus mempersiapkan diri dan memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana alam gempa bumi. misalnya menetapkan status desa atau kelurahan tangguh bencana. hal ini penting dalam rangka mengerahkan sumberdaya kekuasaan di level pemerintahan kelurahan untuk dimaksimalkan pada pengurangan resiko bencana serta kemampuan efektif dalam tanggap darurat ketika terjadi bencana. Desa atau kelurahan dan tanggap bencana merupakan inisiatif penting di level bawah sebagai implementasi berbagai regulasi kebencanaan yang telah dikeluarkan di tingkat pusat. Keberadaan kampung siaga bencana memiliki peran kompleks yaitu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, membentuk jejaring dan memperkuat interaksi sosial, mengorganisasikan, menjamin kesinambungan, mengoptimalkan potensi dan sumber daya. Sedangkan desa atau kelurahan tangguh bencana lebih cenderung sebagai upaya peningkatan penanggulangan berbasis komunitas (Habibullah, 2013).

Komunitas masyarakat

Komunitas masyarakat merupakan sekumpulan penduduk yang mendiami suatu wilayah dengan peraturan dan karakteristik tertentu yang mengikutinya. Keberadaan komunitas masyarakat ini akan berpotensi menjadi korban bencana alam gempa bumi jika tidak memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tersebut. Tidak hanya bagi masyarakat yang belum terkena bencana, namun juga kesiapsiagaan juga sangat penting bagi komunitas masyarakat yang telah menghadapi bencana (Nurhadi et al, 2018). Sebagai bagian dari masyarakat kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi bencana gempa bumi menjadi sangat penting. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapsiagaan individu dan keluarga ini dapat pula mengacu pada indikator yang dikeluarkan oleh LIPI antara lain 1) pengetahuan dan sikap (Knowledge and Attitude), 2) perencanaan kedaruratan (Emergency Planing), 3) sistem peringatan (Warning System), dan 4) mobilisasi sumberdaya (resource mobilisation) (Nugroho, 2007).

Dalam meningkatkan kesiapsiagaan maka sangat diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Terutama dalam peningkatan pengetahuan dan sikap terhadap bencana, perencanaan kedaruratan, sistem peringatan maupun mobilisasi sumber daya. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan mengingat itu sendiri lah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan dalam pembangunan (termasuk subjek yang rentan menjadi korban bencana alam gempa bumi). masyarakat banyak memegang peran penting sekaligus sebagai subjek dan objek pembangunan (Siagaan, 1997; Syafrizal, 2013). Penguatan kesiapsiagaan pada komunitas masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan pendekatan kelompok. Misalnya saja kelompok keluarga, kelompok pemuda, kelompok kegiatan keagamaan, kelompok ibu-ibu, kelompok tani, dan seterusnya. Terutama dalam upaya meningkatkan pengetahuan mereka tentang bencana gempa bumi maka keberadaan mereka sangat penting. Dengan terkumpulnya mereka pada kelompok masing-masing maka akan lebih mempermudah proses sosialisasi (transfer of knowledge), sehingga program bisa menjadi lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Dampak lainnya juga akan lebih mudah untuk diorganisir mengingat adanya struktur organisasi di setiap kelompok tersebut. Sehingga, tidak hanya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam gempa bumi saja yang diketahui, melainkan juga manajemen bencana secara keseluruhan (Solikhah et al, 2016). □ Komunitas sekolah Selain komunitas pemerintah dan masyarakat, elemen yang tidak kalah pentingnya adalah komunitas sekolah. Baik mulai dari level paling bawah (Taman kanak-

kanak/Pendidikan Anak Usia Dini) sampai level tertinggi yakni perguruan tinggi. Hal ini penting, selain karena daerah kita di Indonesia sebagian besar rawan terjadi bencana alam gempa bumi, juga disebabkan cukup banyak waktu yang dihabiskan oleh penghuni sekolah di tempat tersebut (terutama siswa/santri, mahasiswa, guru, pegawai dan petugas lainnya). Setiap elemen komunitas sekolah harus memiliki kesiapsiagaan yang tinggi dalam menghadapi bencana alam gempa bumi. Tidak hanya bagi personalnya sebagaimana disebutkan sebelumnya, namun juga ditinjau dari kondisi bangunan sekolah yang seharusnya tahan gempa bumi. tidaklah banyak artinya tindakan bersembunyi di bawah meja ketika terjadi gempa bumi jika bangunan yang ditempati adalah bangunan yang tidak tahan gempa. Maka langkah yang paling disarankan adalah berlari mencari tempat-tempat lapang untuk berkumpul.

Oleh sebab itu sangat penting disediakan jalur-jalur evakuasi yang efektif serta space yang mendukung seperti lapangan untuk dijadikan tempat berkumpul. Dengan demikian maka sebelum melakukan proses pembangunan gedung sangat disarankan agar mempertimbangkan kekuatannya untuk mengantisipasi jika terjadi bencana alam gempa bumi. dengan demikian akan dapat meminimalisasi risiko bencana gempa bumi yang terjadi. Upaya peningkatan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana alam gempa bumi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya melalui simulasi, atau dengan integrasi strategi pembelajaran dan media pembelajaran. Hal pertama yang harus dimiliki siswa adalah pengetahuan tentang bencana gempa bumi. Setelah itu keterampilan dalam tanggap darurat ketika terjadi gempa bumi. oleh sebab itu perlu diadakan simulasi tanggap darurat. Selain itu, simulasi juga dapat disaksikan melalui media pembelajaran berupa video edukasi. Dari kegiatan pembelajaran dengan menggunakan video setidaknya dapat meningkatkan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana alam gempa bumi (Wulandari, 2018).

Penguatan kesiapsiagaan stakeholder semestinya dilaksanakan berbasis komunitas. Komunitas yang dimaksud tentu adalah komunitas pemerintah, komunitas masyarakat dan komunitas sekolah. Harus ada model dan mekanisme yang jelas di setiap komunitas yang akan dikuatkan kesiapsiagaannya terhadap bencana alam gempa bumi. dengan kejelasan baik dari segi metode maupun segala hal yang terkait dengan penguatan kesiapsiagaan komunitas maka diharapkan dapat semakin meningkatkan kesiapsiagaan di masing-masing komunitas tersebut. Dengan demikian risiko bencana gempa bumi seperti jatuhnya korban jiwa, kerusakan dan kerugian harta benda, serta terganggunya kondisi psikologis dapat ditekan. Peningkatan kesiapsiagaan di setiap komunitas hendaknya didasarkan karakteristiknya sehingga dapat ditangani dengan tepat, efektif dan efisien (Tomio et al, 2014).

KESIMPULAN

Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam gempabumi menjadi keniscayaan untuk dimiliki seluruh elemen stakeholder. Baik komunitas pemerintah, komunitas masyarakat maupun komunitas sekolah harus terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaannya terutama pertama adalah terkait kesiapan infrastruktur fisik yang diikuti dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam tanggap darurat. Sementara itu indikator lain yang tak kalah pentingnya seperti perencanaan kedaruratan, sistem peringatan dan mobilisasi sumberdaya menjadi hal yang harus pula diperhatikan dengan serius. Dengan demikian ketika kesiapsiagaan stakeholder yang mana di dalamnya terdapat komunitas pemerintah, masyarakat dan sekolah telah berada pada kategori sangat siap maka di saat itulah risiko bencana gempabumi dapat ditekan sekecil-kecilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Habibullah. (2013). Kebijakan penanggulangan bencana berbasis komunitas: kampung siaga bencana dan desa/kelurahan tangguh bencana. Vol. 18, No 2, Hal. 133- 150.
- Hermon, Dedi (2014). Geografi Bencana Alam. Jakarta: Radja Grafindo Persada Press.
- Husna, Cut. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan bencana di RSUDZA Banda Aceh. *Idea Nursing Journal*. Vol. 3, No. 2. Hal. 10-19.
- Nurhadi., Suparmini., Ashari, A. (2018). Strategi penghidupan masyarakat pasca erupsi 2010 kaitannya dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana berikutnya. *Majalah Geografi Indonesia*. Vol. 32, No. 1, hal. 59-67.
- Anam, K., Mutholib, A., Setiyawan, F., Andini, B, A., & Sefniwati, S. (2018). Kesiapan institusi lokal dalam menghadapi bencana tsunami: Studi kasus Kelurahan Air Manis dan Kelurahan Purus, Kota Padang. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*. Vol.6, No.1, hal.15-29.

- Kurniyanti, Mizam Ari. (2012). Peran tenaga kesehatan dalam penanganan manajemen bencana”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada*, Vol. 01, No. 01, h. 85-92, Agustus 2012.
- Newsdetik.com. (2019). https://news.detik.com/berita/424_7077/dikritik-fahri-ini-datapenanganan-gempa-lombok-daribnpb. Diunduh tanggal 28 April 2019.